

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Яронова Наталья Валерьевна

канд. техн. наук, доцент, Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан, Ташкент

E-mail: yaronova_n@tstu.uz

Аблаева Алие Айдеровна

базовый докторант, Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан, Ташкент

E-mail: aliewka4703@mail.ru

Аннотация. В статье проведён анализ экономической эффективности солнечных и ветровых энергетических установок, основанный на сравнении капитальных и эксплуатационных затрат за срок службы систем. Представлены математические модели для оценки совокупной стоимости владения и стоимости за кВт·ч для обоих источников энергии. Результаты показывают, что ветровая энергия имеет более низкую стоимость за кВт·ч, однако выбор между источниками зависит от климатических и инфраструктурных условий. Также рассматриваются перспективы комбинированного использования солнечных и ветровых установок для обеспечения энергоснабжения транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: солнечная энергия, ветровая энергия, экономическая эффективность, капитальные затраты, эксплуатационные расходы, транспортная инфраструктура, возобновляемые источники энергии.

ECONOMIC EFFICIENCY OF USING SOLAR AND WIND ENERGY IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Yaranova Natalya Valeryevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Tashkent State Transport University, Uzbekistan, Tashkent

E-mail: yaronova_n@tstu.uz

Ablayeva Aliye Ayderovna

Basic doctoral student, Tashkent State Transport University, Uzbekistan, Tashkent

E-mail: aliewka4703@mail.ru

Annotation. The article analyzes the economic efficiency of solar and wind power plants based on a comparison of capital and operating costs over the service

life of the systems. Mathematical models are presented to estimate the total cost of ownership and cost per kWh for both energy sources. The results show that wind energy has a lower cost per kWh, but the choice between sources depends on climatic and infrastructural conditions. The prospects for the combined use of solar and wind installations to provide energy supply to transport infrastructure are also being considered.

Keywords: solar energy, wind energy, economic efficiency, capital expenditures, operating costs, transport infrastructure, renewable energy sources.

В современных системах сигнализации и связи на железнодорожном транспорте надежность работы оборудования является критически важным аспектом для обеспечения безопасности и эффективности движения поездов. Основным источником питания для этих систем служит центральная электросеть, которая обеспечивает необходимое напряжение и ток для функционирования различных устройств, включая сигнализационные системы, радиосвязь и телемеханику. Тенденции в железнодорожной отрасли направлены на дальнейшее развитие и интеграцию гибридных систем с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия.

Системы сигнализации и связи: подключены к основному источнику, аккумуляторной батарее, дизельному генератору и альтернативным источникам энергии, обеспечивая надежное и бесперебойное питание независимо от состояния основного источника питания [2-6].

В современных условиях развития транспортной инфраструктуры растёт интерес к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как солнечная и ветровая энергия. Применение этих технологий не только способствует снижению выбросов углерода, но и позволяет оптимизировать затраты на энергоснабжение.

Солнечная энергия преобразуется в электричество с помощью фотоэлектрических модулей. Эти системы отличаются относительной простотой, длительным сроком службы и низкими эксплуатационными расходами. Основное ограничение солнечных панелей заключается в зависимости от интенсивности солнечного излучения и продолжительности светового дня.

Ветровая энергия генерируется путём преобразования кинетической энергии ветра в электричество через роторные турбины. Такие установки обеспечивают стабильное энергоснабжение при постоянном ветре, однако требуют более сложного технического обслуживания.

Экономическая эффективность является ключевым критерием при выборе энергетической технологии. Для солнечной и ветровой энергии важно учитывать начальные инвестиции, затраты на обслуживание и ожидаемую

производительность за весь срок службы. В данной статье проведён сравнительный анализ этих параметров, а также представлена методика расчёта совокупной стоимости владения и стоимости за кВт·ч для обеих технологий [7-10].

Основной целью исследования является определение оптимального источника энергии для транспортной инфраструктуры с учётом экономических и климатических условий. Для оценки экономической эффективности ВИЭ используют несколько ключевых показателей:

- Капитальные затраты (CAPEX): начальная стоимость оборудования, включая установку.
- Эксплуатационные расходы (OPEX): затраты на обслуживание и ремонт за весь срок службы.
- Совокупная стоимость владения (ТСО): сумма CAPEX и OPEX.
- Стоимость за кВт·ч: показатель, характеризующий удельную стоимость производимой энергии.

Для оценки экономической эффективности солнечных и ветровых энергетических установок применялись параметры указанные в таблице 1.

Таблица 1

Параметры солнечной и ветровой электроустановки

Параметр	Солнечная энергия (долл./кВт)	Ветровая энергия (долл./кВт)
Первоначальные затраты	1500	1200
Годовые эксплуатационные затраты	20	30
Энергетическая мощность (кВт)	1	1

Рис. 1. График зависимости общих затрат от стоимости за кВт·ч

График на рис. 1, отображает экономическую эффективность использования солнечной и ветровой энергии

Данные графика иллюстрирует:

1. Общие затраты (\$)

- Солнечная энергия: Общие затраты на солнечную энергосистему рассчитаны с учетом начальных инвестиций (1500 долларов за кВт) и годовых расходов на обслуживание (20 долларов). Эти затраты накапливаются за срок службы системы (25 лет), что в итоге дает значительную сумму.

- Ветроэнергия: Общие затраты на ветряную установку рассчитываются аналогично, с меньшими начальными инвестициями (1200 долларов за кВт) и большими расходами на обслуживание (30 долларов в год). Хотя начальные инвестиции ниже, затраты на обслуживание могут сказаться на общей стоимости за срок службы.

2. Стоимость за кВтч (\$/кВтч)

- Солнечная энергия: Для солнечной системы стоимость за кВтч рассчитывается путем деления общих затрат на количество произведенной энергии за весь срок службы. Учитывая, что солнечные панели производят электроэнергию в течение ограниченного количества солнечных часов в день, это может привести к более высокой стоимости за кВтч по сравнению с ветровой энергией.

- Ветроэнергия: Ветровая установка имеет постоянную производительность в течение 24 часов, что позволяет значительно увеличить количество произведенной энергии и, как следствие, снизить стоимость за кВтч.

Для анализа экономической эффективности использования солнечной и ветровой энергии в виде графика, необходимо рассмотреть несколько ключевых экономических показателей. Рассмотрим основные параметры и математические модели, которые можно использовать для иллюстрации экономической эффективности [11].

Для оценки экономической эффективности солнечной и ветровой энергетических систем использовались следующие расчеты:

Общие первоначальные затраты (CAPEX):

Солнечная энергия: $CAPEX_{solar} = 1500 \cdot 1 = 1500$ долл.

Ветровая энергия: $CAPEX_{wind} = 1200 \cdot 1 = 1200$ долл.

Общие эксплуатационные затраты (OPEX) за срок службы:

Солнечная энергия: $OPEX_{solar} = 20 \cdot 25 = 500$ долл.

Ветровая энергия: $OPEX_{wind} = 30 \cdot 20 = 600$ долл.

Общие затраты (TCO):

Солнечная энергия:

$$TCO_{solar} = CAPEX_{solar} + OPEX_{solar} = 1500 + 500 = 2000 \text{ долл.}$$

Ветровая энергия:

$$TCO_{wind} = CAPEX_{wind} + OPEX_{wind} = 1200 + 600 = 1800 \text{ долл.}$$

Экономическая эффективность (на 1 кВт):

Солнечная энергия:

$$Economic\ Efficiency_{solar} = \frac{TCO_{solar}}{\text{Энергетическая мощность}} = \frac{2000}{1} = 2000 \text{ долл./кВт}$$

Ветровая энергия:

$$Economic\ Efficiency_{wind} = \frac{TCO_{wind}}{\text{Энергетическая мощность}} = \frac{1800}{1} = 1800 \text{ долл./кВт}$$

На основании этих расчетов можно сделать вывод, что экономическая эффективность использования ветровой энергии (1800 долл./кВт) выше, чем у солнечной энергии (2000 долл./кВт). Это может повлиять на решение о том, какой источник энергии использовать в зависимости от условий, таких как климат, доступность ресурсов и инфраструктура.

На графике на рис. 2 ось X обозначает типы источников энергии (солнечные и ветряные), Ось Y - представляет затраты в долларах. Оранжевые столбцы показывают первоначальные капитальные затраты (CAPEX) для каждого источника энергии. Синие столбцы представляют годовые операционные расходы (OPEX). Зелёные столбцы показывают общую стоимость владения (TCO) в течение срока службы систем.

Рис. 2. Сравнение затрат на солнечную и ветровую энергию

Результаты показывают, что ветровая энергия является более экономически выгодной с точки зрения стоимости за кВт·ч. Это объясняется высокой производительностью и меньшими капитальными затратами.

Солнечная энергия, хотя и имеет более высокую стоимость за кВт·ч, остаётся привлекательной для регионов с высокой солнечной инсоляцией, где можно добиться максимальной эффективности.

Экономическая целесообразность зависит от местных климатических условий:

- **Солнечная энергия:** оптимальна для регионов с большим количеством солнечных дней в году.

- **Ветровая энергия:** эффективна в местах с постоянным сильным ветром.

Солнечные панели легче интегрировать в транспортную инфраструктуру благодаря компактности и модульности. Ветровые установки требуют больше места и сложной логистики при установке.

Сочетание солнечных и ветровых установок может стать решением для обеспечения надёжности энергоснабжения в транспортной инфраструктуре. Гибридные системы позволяют компенсировать недостатки одного источника энергии преимуществами другого.

Анализ показал, что ветровая энергия характеризуется более низкой стоимостью за кВт·ч за счёт высокой производительности и меньших эксплуатационных затрат. Однако для регионов с высокой солнечной инсоляцией солнечная энергия может быть более предпочтительной.

Использование солнечной энергии представляет собой устойчивый и экологически чистый способ получения электричества. Солнечные панели эффективно преобразуют солнечную энергию в электрическую, что позволяет снижать зависимость от ископаемых видов топлива и уменьшать углеродный след. С учетом повышения эффективности технологий и снижения затрат на производство, солнечная энергия становится все более доступной и привлекательной для использования в различных секторах экономики [12-13].

Выбор между солнечной и ветровой энергией для железнодорожного транспорта в Узбекистане зависит от нескольких факторов, включая климатические условия, доступность ресурсов, технические характеристики и экономические аспекты. Для железнодорожного транспорта в Узбекистане, с учетом климатических условий и экономической целесообразности, солнечная энергия может быть более подходящим выбором, особенно в регионах с высокой солнечной инсоляцией. В то же время, ветровая энергия может использоваться как дополнительный источник, особенно в тех местах, где условия для ветроэнергетики также благоприятные.

Возможность комбинированного использования обеих технологий (гибридные системы) может повысить надежность и устойчивость

энергоснабжения для железнодорожного транспорта, что особенно важно в условиях изменчивости спроса на электроэнергию.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на разработке гибридных систем, сочетающих преимущества обоих источников энергии, а также на оценке их долгосрочного экономического и экологического воздействия.

Список использованных источников:

1. Яронова Н.В, Аметова А.А. Сравнительный анализ аккумуляторных батареи для бесперебойного питания устройств автоматики и телемеханики, The scientific journal vehicles and roads, 2022 №2, стр 137-144
2. Яронова Н.В., Аметова А.А. Построение «smart» электросети с применением инновационных технологий // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 9(90). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12289>
3. Трофимов, И. А., Лазарев, В. Н. Энергосбережение в транспортных системах: технологии и решения. Москва: Технопарк, 2017
4. Брагинский, М. В. Энергетика и транспорт: теория и практика. Москва: Транспорт, 2019.
5. Иванов, А. С., Кузнецов, П. В. Возобновляемые источники энергии в транспортной инфраструктуре. Санкт-Петербург: Наука, 2020.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К, Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. – 2020. – № 55-1(55). – С. 23-26.
7. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Стандартизация требований для систем беспроводной связи // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 4. – С. 38-42.
8. Smith, J., Brown, L. Renewable Energy Integration in Rail Systems. Renewable Energy Journal, 2021, Vol. 35, No. 3, pp. 210-223.
9. Тихонов, Ю. В. Модели и алгоритмы управления энергопотреблением на транспорте. Новосибирск: Сибтех, 2018.
10. World Energy Council. Global Energy Transformation: Renewable Energy and Rail. Report, 2022.
11. Сидоров, В. Г. Системы резервного электропитания в транспортной инфраструктуре. Журнал "Энергетика транспорта", 2019, № 7, С. 45-53.
12. Gipe, P. Wind Energy Basics: A Guide to Small and Micro Wind Systems. Chelsea Green Publishing, 2020.